

ТЎҚУВ СТАНОГИ МУШТУМЧАЛИ БАТАН МЕХАНИЗМЛАРИ ҚЎЗГАЛУВЧАНЛИК ДАРАЖАСИ ВА ОРТИҚЧА БОҒЛАНИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Анвар Джураев, профессор¹

Урманов Нурмат Тулкунович, мустақил изланувчи¹

Махлиё Худайбердиева, таянч докторант²

¹Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

²Бухоро муҳандислик-технология институти

Аннотация. Мақолада тўқув станогини муштумчали батан механизмлари кинематик схемалари ўзига хос хусусиятлари, қўзғалувчанлик даражаларини аниқлашда қайишқоқ элементларини инобатга олган ҳолдаги усули тавсия этилган. Қайишқоқ элементларни муштумчали батан механизмларидаги реакция кучларини бартараф этиш йўллари асосида механизмни ресурсини ошириш йўли тавсия этилган. Бунда механизмни ишлаш режимини ошириш имконияти ошиши белгиланган. Тавсия этилаётган батан механизми учун $K=3$, u ҳолда $q=0$ бўлади, яъни, ортиқча боғланишлар бартараф этилган. Ўзаро жипслашган қайишқоқ элементли муштумчалари бўлган батан механизми конструктив схемаси тавсия этилган, кўрсаткичлари аниқланган.

Калит сўзлар: Тўқув станогини, батан механизми, муштумча, ролик, коромисло, қайишқоқ элемент, таркибли, қўзғалувчанлик даражаси, реакция кучлари, кинематик жуфт, ортиқча боғланиш, ресурс, ишчанлик.

Аннотация. В статье даны конкретные характеристики кинематических схем перфорационных механизмов ткацких станков, рекомендован метод определения степени возбуждения с учетом ленточных элементов. Рекомендован способ увеличения ресурса механизма, основанный на способах устранения сил реакции в механизмах ременных элементов. Определено, что увеличится возможность увеличения режима работы механизма. Для предложенного механизма батана $K=3$, тогда $q=0$, т.е. избыточные звенья исключаются. Предложена схема построения механизма батана с кулаками заблокированных ременных элементов, определены показатели.

Ключевые слова: Ткацкий станок, батанный механизм, пуансон, ролик, коромысло, ленточный элемент, состав, уровень возбуждения, силы реакции, кинематическая пара, пересоединение, ресурс, работоспособность.

ABSTRACT. In the article, the specific characteristics of the kinematic schemes of the weaving loom punching mechanisms, the method of determining the degree of excitation, taking into account the belt elements, is recommended. A way to increase the resource of the mechanism is recommended based on the ways of eliminating the reaction forces in the mechanisms of the belt elements. It is determined that the possibility of increasing the mode of operation of the mechanism will increase. For the proposed batan mechanism, $K=3$, then $q=0$, i.e. redundant links are eliminated. The construction scheme of the batan mechanism with clutches with interlocking belt elements is proposed, the indicators are determined.

Key words: Weaving loom, batan mechanism, punch, roller, coromyslo, belt element, composition, degree of excitation, reaction forces, kinematic couple, excess connection, resource, workability.

КИРИШ.

Қўзғалувчанлик даражаси ва ортиқча боғланишлар сонини аниқлашни тўқув дастгоҳлари батан механизмларининг тамойиллари бўйича кўриб чиқамиз.

Мокили тўқув дастгоҳи батан механизмнинг асосий технологик функцияси – арқоқ ипини тўқима четига келтиришдир. Бундан ташқари, батан бир қатор қўшимча вазифаларни ҳам бажаради: мокини батан брусини бўйлаб ҳаракатини таъминлайди, маҳсулот ва асосий регуляторлар механизмларини, ғалтакни алмаштириш автоматини, клапанларни тушириш ва бошқ. ҳаракатга келтиради. Мокили тўқув дастгоҳларининг батанларида кўпмокили приборлар, моки ва механизмни сақлаш қурилмалари, батан билан биргаликда ўзгарувчан ҳаракат бажарадиган қурилмалари ўрнатилади.

Мокусиз тўкув дастгоҳдарининг батанларида ип тортувчи курилманинг харакатланиши учун йўналтирувчи тароқчалар ёки пневматик ёки гидравлик дастгоҳларда махсус канал – кунфузор ўрнатилади [1,2,3]. Юритманинг тури бўйича батан механизмларини асосий иккита гуруҳга – кривошипни ва муштумчали юритмали турларига ажратиш мумкин. Мокили тўкув дастгоҳлари учун биринчи гуруҳдаги механизмлар кенг қўлланилади. Муштумчали юритмали батан механизмлари мокусиз тўкув дастгоҳларида кенг қўлланилади [4,5].

Барча батан механизмлари қуйидаги технологик ва техник талабларни кондириш керак: бердонинг тебраниш кенглиги бердонинг тишлари томонидан ипларни таранг тортилишидан сақлаш мақсадида кичик бўлиши керак; тўқима четидаги аркоқ ипи бир маромли босим остида келтирилиш керак; батаннинг оғирлиги механизмнинг барча технологик ва механик операцияларни бажариши учун кичик ва етарли миқдорда бўлиши керак.

Юқори инерция кучлари ва механизмдаги ортиқча боғланишлар ҳисобига реакция кучлари юқори бўлганлиги сабабли тезлик ҳаракат режимларининг чегараланганлиги; подшипник таянчларини тезда ишдан чиқиши ва механизм ресурсининг кичиклиги ушбу механизмнинг асосий камчилигидир.

Муштумчали батан механизмлари қўзғалувчанлик даражаларини аниқлаш.

Керакли технологик талаблар ҳамда батан механизмлари ишини самарадорлигини ошириш учун механизмдаги ортиқча боғланишларни кинематик жуфтликларда қайишқоқ элементларни қўллаш билан камайтириш услуби тавсия этилди [6,7].

1-расм. СТБ русумли тўқув дастгоҳи батан механизмининг схемаси

1-расмда тўқув дастгоҳларида қўлланилаётган батан механизмининг схемаси кўрсатилган. Муштумча 1 ва 2 лар вал О да айланади. Муштумча 1 ролик 6 билан, муштумча 2 эса бурчак ричаг 4 да ўрнатилган ролик 3 билан бирикишда бўлади, бурчак ричаг 4 эса батан ости вали 5 да жойлашган. Паррак 7 да батан брус 8 ва бердо 9 лар ўрнатилган. Парраклар одатдаги мокили дастгоҳларнинг парракларидан бир мунча калта тайёрланган. Батан брусиди тўқиманинг четки томонидан пўлат пластина 10 лардан ташкил топган гребенкалар маҳкамланган. Улар ип тортгичининг *зев* орқали ҳаракатланишида йўналтирувчилар ҳисобланади (АТПР дастгоҳларида пластинка 10 лар ўрнатилмаган, пневматик тўқув дастгоҳларида брус 8 га конфузор маҳкамланади).

Батан механизми асосий ипларни узилишини бартараф этиш учун моки кутиси ва механизмлар билан жиҳозланмаганлиги учун бир мунча энгиллаштирилган. Бунда *зев* йўналтирувчи гребенкаларда ҳаракатланади. Ушбу механизм учун ортиқча боғланишлар сони қуйидагича аниқланади [8,9]:

$$q = W - 6n + 5P_5 + 4P_4 + 3P_3 + 2P_2 + P_1 \quad (1)$$

бунда, W – механизмнинг ҳаракатчанлик даражаси; P_5, P_4, P_3, P_2, P_1 – бешинчи, тўртинчи, учинчи, иккинчи ва биринчи синфдаги кинематик жуфтликларнинг сони; n – батан механизмидаги ҳаракатланувчи звеноларнинг сони. Кўрилатган механизмда 1-расмга асосан қуйидагига эга бўламиз:

$$W = 3n - 2P_5 - P_4 = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 2 - 1 = 1;$$
$$q = W - 6n + 5P_5 + 4P_4 = 1 - 6 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 3 \quad (2)$$

Ушбу механизмда $K=0$.

(2) да кўринадикки, мавжуд бўлган конструкцияда учта ортиқча боғланишлар мавжудлиги маълум, ишлаш жараёнида кинематик жуфтликларнинг элементларини ейилишини ортишига, батан механизми иш ресурсининг камайишига олиб келади.

Маълумки, ортиқча боғланишлар кинематик жуфтликлар ўқларининг параллеллиги сабабли пайдо бўлади. Бунда кинематик жуфтликларда юқори реакция кучлари ҳосил бўлиб, уни ишдан чиқишига сабаб бўлади. Ортиқча боғланишларни бартарф этиш учун одатда, таалуқли кинематик жуфтликларнинг синфини пасайтирилади [10]. Ортиқча боғланишларни бартарф этиш учун биз томонимиздан таркибий қайишқоқ элементли шарнирларни қўллаш тавсия этилди. Бунда ҳар бир координата ёки қайишқоқ элементларнинг деформацияланиш йўналишлари механизмдаги битта ортиқча боғланишни бартарф этади.

Тавсия этилатган механизмдаги ортиқча алоқаларни аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланиш тавсия этилади:

$$q = W - 6n + 5P_5 + 4P_4 + 3P_3 + 2P_2 + P_1 - K \quad (3)$$

бунда, K – механизм кинематик жуфтликларидаги қайишқоқ элементларнинг сони ёки уларнинг деформацияланиш координаталари.

Қайишқоқ элементли механизмнинг (2-расмга қаранг) иккита жойида қайишқоқ элементлар қўлланилган.

У ҳолда ушбу механизм учун (1)га асосан ортиқча боғланишлар сони ҳисобланади:

$$q = 1 \cdot 6 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 - 2 = 1$$

2-расм. Тўқув дастгоҳининг таркибий роликли муштумчали батан механизми.

Механизмдаги ҳар бир ортиқча битта боғланиш тўқув дастгоҳи батан механизмнинг иш ресурсини етарли даражада камайтиради.

Ортиқча боғланишларни бартараф этиш учун механизмда роликлар қўлланилган бўлиб улар қайишқоқ втулкалар билан таркибий ҳолда тайёрланган. Бунда:

$$q = 1 \cdot 6 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 - 3 = 0$$

Муштумчали батан механизмнинг охириги варианты мавжуд батан механизмлари конструкцияларига нисбатан иш ресурсини икки мартаба оширишга имкон беради.

Тавсия этилаётган батан механизми учун $K=3$, у ҳолда $q=0$ бўлади, яъни, ортиқча боғланишлар бартараф этилган. Навбатдаги муштумчали

механизм учун 3-расмга асосан, механизмда $K=2$ бўлганлиги учун, ортиқча боғланиш бирга тенг бўлади.

3-расм. Тўқув дастгоҳларининг қайишқоқ элементли батан механизми.

Ресурс тежамкор, самарали қайишқоқ элементлари бўлган муштумчали батан механизми конструкциясини ишлаб чиқиш.

Конструкциянинг моҳияти шундан иборатки, тўқув дастгоҳининг батан механизмида бош валга ўрнатилган кулачок ва у билан боғланган контркулачокка, кулачокларнинг ён томонлари билан туташувчи, батан валининг уч елкали ричагида шарнирли ўрнатилган иккита роликка эга, ричагнинг учинчи елкаси бердони кўтариб турувчи батан буси билан бирлаштирилган, шу билан бирга кулачок ва контркулачок эгри чизиқли ёнбоши билан ташқи ҳалқа ва асосни ўз ичига олувчи уланадиган қилиб тайёрланган, уларнинг орасида шунингдек эгри чизиқли шакл билан резина ҳалқа ўрнатилган. Ташқи ҳалқали асосни эгри чизиқли шакл билан

бирлаштириш махсус елим ёрдамида амалга оширилади. Шу билан бирга иш жараёнида ҳалқали резина амортизаторларни қўллаш ҳисобига роликларнинг кулачоклар билан силлиқ ўзаро таъсири содир бўлади. Бунинг натижасида ишқаланиш, ейилиш ва шовқин пасаяди, механизмнинг пухталиги ошади. Ўзгартириш натижасида унумдорликни ошириш имконияти пайдо бўлади.

Таклиф этилаётган конструкция *чизмада*, 4-расмда келтирилган.

4-расм. Тўқув машинасининг тавсия этилган батан механизми конструктив схемаси.

Конструкция бош вал 4 га ўрнатилган корпус 1, кулачок 2, контркулачок 3 дан ташкил топган. Шу билан бирга кулачок 2 ва контркулачок 3 уланадиган қилиб тайёрланган, кулачок 2 эгри чизиқли шакли билан ташқи ҳалқа 17, худди шундай эгри чизиқли шакли билан асос 16 дан ташкил топган, улар орасида эса ўзаро махсус елим билан бириктирилган бир хил эгри чизиқли шакли билан резина ҳалқа 18 ўрнатилган. Кулачок 2 билан бириктирилган контркулачок 3 ҳам эгри чизиқли шаклли билан ташқи ҳалқа 14, эгри чизиқли шакли билан асос 13 дан уланадиган қилиб тайёрланган, улар орасида эса эгри чизиқли шакли билан резина ҳалқа 15 ўрнатилган бўлиб, улар ўзаро махсус елим билан бириктирилган. Ташқи ҳалқалар 14 ва 17 нинг ташқи эгри чизиқли

шакллари билан мос равишда батан вали 11 га маҳкамланган уч елкали ричаглар 8 ва 9 га шарнирлар 7 билан ўрнатилган роликлар 5 ва 6 туташади, ричагнинг учинчи елкаси 10 бедро 12 ни кўтариб турувчи батан бруси билан бириктирилган. Эластик резина ҳалқалар 15 ва 18 мойга чидамли материалдан тайёрланган.

Батан механизми қуйидаги тартибда ишлайди. Кулачок 2 ва у билан жуфтланган контркулачок 3 айланма ҳаракатни бош вал 4 дан олади. Шу билан бирга уч елкали ричаг (итаргич) роликлар 5 ва 6 нинг кулачоклар 2 ва 3 нинг ён томонлари билан доимий туташуви ҳисобига тебранма ҳаракат олади. Бу ҳаракат бердо 12 билан брус (ричаг 7 нинг елкаси) 10 га узатилади.

Батан механизмининг иш жараёнида роликлар 5 ва 6 кулачоклар 2 ва 3 нинг эгри чизикли ташқи ҳалқалари 4 ва 17 билан ўзаро ҳаракат қилади. Шу билан бирга кулачоклар 2 ва 3 радиусларининг ўзгарувчанлиги ва оғирлик кучлари ҳисобига босим кучлари пайдо бўлади. Эластик резина ҳалқалар 15 ва 18 деформацияланиб, роликлар 5 ва 6 ҳамда ташқи ҳалқалар 14 ва 17 орасидаги босим кучларини амортизациялайди. Бу кучларнинг максимал қиймати арқоқ ипининг урилиши пайтида пайдо бўлади. Кулачок 2 ролик 6, уч елкали ричаг 7 нинг елкалари, брус 10 ва бердо 12 орқали арқоқ ипи урилишининг асосий жараёнини таъминлайди. Шунинг учун ҳалқа 18 нинг қаттиқлиги, ҳалқа 15 қаттиқлигига нисбатан катта танланган.

Конструкция бош вал 4 ва батан вали 11 нинг юкланишини камайтириш имконини беради, пухталиқни оширади, шунингдек унумдорликни ошириш имконияти пайдо бўлади.

Ушбу муштумчали батан механизмини қўзғалувчанлик даражаси бирга тенг. Механизмда икки муштумча таркибли ва қайишқоқ элементлари бор, шунинг учун ортиқча боғланишлари бирга тенг бўлади. Бунда корокисло шарнирни ҳам таркибли қилиб, қайишқоқ резинани втулка ўрнатилса, ортиқча боғланишлар бутунлай бартараф этилади. Натижада ишлаш принципини

ошириш имкони яратилади. Механизмни ресурси ҳам кўпаяди. Ишлаб чиқилган муштумчали батан механизмини кенг қўллаш тавсия этилади.

Хулоса. Муштумчали батан механизмлари конструктив хусусиятлари, кўзгалувчанлик даражасини ва боғланишлар сони аниқлаш ифодалари олинган. Текис ричагли механизмлар учун таркибида қайишқоқ элементларини сонини инобатга олган ҳолда ортикча боғланишларни аниқлаш формуласи тавсия қилинган. Самарали, ресурстежамкор муштумчали батан механизми ишлаб чиқилган ва қўллашга тавсия этилган.

Адабиётлар

1. Артоболовский И.И. Теория механизмов и машин. –М.: Наука, 1988.-с.640.
2. Фролов К.В. Теория механизмов и машин. –М.: Высшая школа, 1987. – с. 496.
3. Джўраев А. ва бошқ. Машина ва механизмлар назарияси. Гофур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, -Тошкент. 2003. –б. 593.
4. Баубеков С.Д., Джураев А. Динамика машин и механизмов // Учебник, изд. «Эверо», Тараз, Казахстан 2014. –с. 200.
5. Бобаков И.М. Теория колебаний // изд-во «Наука», Москва., 1968. – с. 368-376.
6. Джураев А. Динамика рабочих механизмов хлопка перерабатывающих машин // - Ташкент: Фан, 1987. –с. 188.
7. Семёнов Ю.А. Динамика машин. Часть I. – СПб.: изд. Политехнического университета. 2010. –с. 318.
8. Мадрахимов Ш., Джураев А. Разработка новых схем батанных механизмов и обоснование параметров упругой связи в ткацком станке // Научно-технической журнал ФерПИ, 2016, Том 20, №1, с. 135-138.
9. Madrahimov Shavkat Xalimovich, Urinova Sohiba Isroiljonovna, Djuraev Anvar Djuraevich. Reducing method of the redundant links in the kinematic pairs of batten

lever mechanism of weaving looms // European Sciences review Scientific journal № 11-12 2016 Vienna (Avstriya) p. 136-138.

10. Madrahimov Shavkat Xalimovich, Urinova Sohiba Isroiljonovna, Djuraev Anvar Djuraevich. Ways of reducing superfluous communications in battant mechanism of weaving looms// European Sciences review Scientific journal № 1-2, 2016 Vienna (Avstriya) p. 142-145.